

UDK 636.32/38.082.11.

TURLI GENOTIPGA MANSUB BO'LGAN AVLODLARNING JUN-TOLA QOPLAMINING SIFAT VA MIQDORIY KO'RSATKICHLARI

X.N.Imomov

tayanch doktorant

U.X.Aripov

professor Qorako'lchilik va cho'l ekologiyasi
ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15868717>

Annotatsiya: Turli genotipli juftlashdan olingan ko'k rangli avlodlarning jun-tola uzunligi va jun qoplaminin g zichligi hamda ushbu ko'rsatkichlarning rang tekisligi bilan bog'liqligi o'rganilgan va xulosalar qilingan.

Kalit so'zlar: ko'k rangli qorako'l qo'zilar, seleksiya, juftlash, tola uzunligi, tola qoplaminin g zichligi, zich, yetarsiz, siyrak hamda rang tekisligi, a'lo, tekis, notekis.

Abstract: The relationship between the wool fiber length and the density of the wool cover and the color plane of blue offspring obtained from mating with different genotypes was studied and conclusions were made.

Keywords: blue black lambs, selection, mating, fiber length, fiber cover density, dense, insufficient, sparse and color flatness, excellent, even, uneven.

Kirish. Mamlakatimizda bugungi kunda qorako'lchilik rivojlangan hududlarda qo'ylar bosh sonini oshirish hamda ularning sifat va miqdor ko'rsatkichlarini yuqori bo'lishini taminlash asosiy vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Shunga e'tiboran qorako'lchilikda qo'zilar teri yuzasida muhim bo'lgan bir qancha gul ko'rsatkichlari hamda jun-tola qoplaminin g sifat va miqdoriy ko'rsatkichlariga ham alohida e'tibor qaratiladi.

Ushbu ko'rsatkichlar talab darajasida bo'lgan qo'zilarni ko'paytirish uchun naslchilik ishlarida tanlash va juftlash ishlarini to'g'ri olib borish bilan yuqori natijalarga erishish mumkin.

Qorako'lchilikning soha mutaxassisleri hamda ushbu yo'nalishda faoliyat olib borayotgan ilmiy-tadqiqotchilar yuqorida aytib o'tilganlarga alohida e'tibor qaratish lozim. Buning natijasida yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan avlodlar olinishini taminlash imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi. Turli genotipga mansub bo'lgan ko'k rangli avlodlarning jun-tola uzunligi va jun-tola qoplaminin g zichligi hamda ushbu ko'rsatkichlarning rang tekisligi bilan bog'liqligi o'rganish tadqiqotning maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqotni bajarish joyi va usullari. Tadqiqotlar Surxondaryo viloyati, Qumqo'rg'on tumani "Bobotog' suri qorako'lchilik" MChJ xo'jaligi sharoitidagi mavjud janubiy O'zbekiston zavod tipi ko'k qorako'l qo'zilarida bajarildi. Tajribada rang bo'yicha geterogen ♂ ko'k afg'on X ♀ qora janubiy O'zbekiston (tajriba) hamda ♂ ko'k janubiy O'zbekiston X ♀ qora janubiy O'zbekiston (nazorat) guruhlarini juftlash natijasida olingan ko'k avlodlarining jun-tola sifati hamda ushbu ko'rsatkichlarning rang tekisligi bilan bog'liqligi o'rganish ishlari amalga oshirildi. Avlodlarni baholashda S.Yu.Yusupov va boshqalarning "Qorako'lchilikda naslchilik ishlarini yuritish va qo'zilarni baholash (bonitirovka qilish) bo'yicha qo'llanma" (2015) hamda ma'lumotlarga matematik ishlov berish variatsion statistika usullarida (N.A.Ploxinskiy, 1969) amalga oshirildi.

Avlodlarda jun-tola uzunligi va jun-tola qoplaminig zichligi hamda ushbu ko'rsatkichlarning rang tekisligi bilan bog'liqligi. Qorako'l qo'zilar jun-tola uzunligi va zichligi ularning sifatini baholashda muhim ko'rsatkichlardan biri sifatida qaraladi. Jun tolalarining uzunligi gullar mustahkamligi, tig'izligiga va jingalakni tuzilish sturukturasiga va boshqa ko'rsatkichlarga bevosita ta'sir qiladi.

Bundan tashqari qorako'l qo'zilarining jun-tola uzunligi va tig'izligi sovuqlarning yoshiga, qo'zilarining egiz va yakka tug'ilishiga, tug'ilish muddatiga, uning vazniga va qaysi barra teri tipiga munosibligiga bog'liq.

Yuqori sifatli ko'rsatkichlarga ega bo'lgan avlodlarni ko'paytirishda jun-tola uzunligi bilan bir qatorda jun qoplaminig zichligi ham katta ahamiyatga ega.

Jun-tola uzunligi muhim belgilar qatoriga kirib, uning normal uzunlikda bo'lishi va undan ham qisqa bo'lishi avlodlarning terisi yuzasida qimmatli gullarning ko'payishiga olib keladi, uzunligining ortishi bilan yaltiroqligi, ipaksimonligi, gullarning aniqligi, mustahkamligi, naqshi va boshqa talab darajasidagi xossalari kamaya boradi.

Jun-tola uzunligining ahamiyati shundaki, u ko'plab seleksion belgilarning shakllanishiga ta'sir etadi. Jun-tola uzunligiga qarab qo'zilarining gul tiplari, gullar rasmi, mustahkamligi, jun-tola sifati kabi ko'rsatkichlarini baholash mumkin.

Jun tolalarining teri yuzasi bo'ylab zichligi ham qorako'l terilarining sifatini baholashda muhim ko'rsatkichlar qatoriga kiradi. Jun tolalarining zich bo'lishi bir qancha ko'rsatkichlarning jumladan gullarning mustahkamligini va rasmining aniq bo'lishini ta'minlaydi.

Jun qoplaminig zichligi ham seleksiya jarayonida e'tiborga olinishi lozim bo'lgan belgilardan biri hisoblanib, uning yuqori ko'rsatkichi ko'pchilik muhim seleksion belgilarni yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qo'zidagi teri sifatini aniqlashda jun tig'izligini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Jun qoplaminig tig'izligi teri sathining 1 mm² maydoniga to'g'ri keladigan jun tolalarining soni bilan baholanadi. Qorako'l terilarida ushbu maydonga to'g'ri keladigan jun tolalarining soni o'zgaruvchan bo'lib, 20 dan 70 donagacha bo'lgan kattalikka ega. Yetmish dona ko'rsatkichida jun qoplaminig zichlik darajasi yuqori bo'lib, kamayib borishi zichlikning pasayishiga olib keladi.

Jun tolalarining zichligi yuqori bo'lganda gullari mustahkam, aniq va ko'rkam bo'lishini ta'minlansa, tola qoplaminig siyrak bo'lishi aksincha holat kuzatiladi, bunda gullar mustahkamligi yo'qoladi, gullar rasminig aniqligi kamayadi.

Tadqiqotlarda turli genotipli juftlashdan olingan ko'k rangli avlodlarning jun-tola uzunligi va jun qoplaminig zichligi o'rganildi. Natijalar quyidagi 1-jadval hamda 1-diagrammada umumlashtirildi.

1-jadval

Olingan avlodlarning jun tola uzunligi va jun qoplaminig zichligi bo'yicha taqsimlanishi, % ($\bar{X} \pm S_x$)

Guruhlar	n	Jun tola ko'rsatkichlari					
		Jun tola uzunligi			Jun qoplaminig zichligi		
		11 mm gacha	11-13 mm gacha	13 mm va yuqori	Zich	Yetarsiz	Siyrak

Tajriba	29 7	52,9±2,9	29,3±2,6	17,8±2,2	80,5±2,3	11,4±1,8	8,1±1,6
Nazorat	25 2	48,9±3,1	30,1±2,9	21,0±2,6	76,6±2,6	12,7±2,1	10,7±1,9

Jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, jun-tola uzunligi bo'yicha olingan natijalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, tajriba guruhida nazorat guruhiga nisbatan 13 mm gacha bo'lgan jun-tola uzunligidagi avlodlar salmog'i 3,2 foiz ko'pligi qayd etildi.

Xuddi shunday jun-tola qoplaminin zichligi bo'yicha esamaqsadga muvofiq bo'lgan zich holatdagi ko'rinishda tajriba guruhi nazorat guruhidan 3,9 foizga yuqorligi aniqlandi. Jun qoplaminin yetarsiz va siyrak joylashgan holatida tajriba guruhi 19,5 foizni nazorat guruhida esa 23,4 foizni tashkil etdi. Bunda tegishli nazorat guruhining ustunligi aniqlandi.

Bonitirovka qilishda qorako'l qo'zilar terisi yuzasidagi jun-tola uzunligi va uning zichligiga e'tibor qaratilishi lozim, chunki bu xossani talab darajasida bo'lishi, naslchilik ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yishga bog'liq.

Rang tekisligi bilan jun-tola uzunligi va jun-tola qoplami zichligining qay darajada bog'liqligini o'rganish maqsadida tadqiqotlar olib borilgan. Shu aytish kerakki, bu ko'rsatkichlarning bir-biri bilan bog'liqligi juda muhim hisoblanadi. Agarda maqsadga muvofiq hisoblangan a'lo va tekis darajadagi rang tekisligida ega bo'lgan avlodlarning jun-tola ko'rsatkichlari qay darajada bo'lishi tadqiqotlarimizda o'z aksini topdi.

Shunga e'tiboran yuqoridagilarni inobatga olgan holda olingan natijalar 2-jadvalda keltirildi.

2-jadval

Olingan avlodlarning rang tekisligini jun tola uzunligi va jun qoplaminin zichligi bilan bog'liqligi, % ($X \pm S_x$)

Guruhlar	n	Jun tola ko'rsatkichlari	
		Jun tola uzunligi	Jun qoplaminin zichligi

			11 mm gacha	11-13 mm gacha	13 mm va yuqori	Zich	Yetarsiz	Siyrak
Tajriba	a'lo	144	63,2±4,0	36,8±4,0	-	100	-	-
	tekis	112	58,9±4,6	25,9±4,1	15,2±3,4	84,8±3,4	15,2±3,4	-
	notekis	41	-	12,2±5,1	87,8±5,1	-	41,5±7,7	58,5±7,7
Nazorat	a'lo	108	57,4±4,7	42,6±4,7	-	100	-	-
	tekis	93	65,6±4,9	25,8±4,5	8,6±2,9	91,4±2,9	8,6±2,9	-
	notekis	51	-	11,8±4,5	88,2±4,5	-	47,1±6,9	52,9±6,9

Jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, rang tekisligi bilan jun-tola uzunligi hamda jun qoplaminig zichligining bir-biri bilan bog'liqligida a'lo rang tekisligiga ega bo'lgan avlodlarda jun-tola uzunligi bo'yicha 11 mm gacha bo'lgan holatida tajriba guruhi nazorat guruhiga nisbatan 5,8 foizga ustunligi kuzatildi. 11-13 mm gacha bo'lgan holatda esa tajriba guruhi (36,8±4,0) nazorat guruhiga (42,6±4,7) nisbatan kamligi aniqlandi. 13 mm va undan yuqori bo'lgan holatda esa ikkala guruhda ham avlod uchramadi.

Rang tekisligining tekis bo'lgan holatida 13 mm gacha bo'lgan jun-tola uzunligida tajriba guruhi 84,8 foizni nazorat guruhi esa 91,4 foizni tashkil etdi. Bunda tegishli nazorat guruhi 6,6 foizga ustunligi aniqlandi. 13 mm va undan yuqori bo'lgan jun-tola uzunligida ikkala guruhda ham avlodlar borligi aniqlandi. Bunda tajriba guruhi ustunligi qayd etildi.

Rang tekisligining notekis ko'rinishida esa asosan 13 mm va undan yuqori bo'lgan jun-tola uzunligidagi avlodlar olinishi aniqlandi. Ikkala guruhda ham kam miqdorda jun-tola uzunligi 11-13 mm oraliqdagi avlodlar uchradi. 11 mm gacha bo'lgan jun-tola uzunligidagi avlodlar ikkala guruhda ham aniqlanmadi.

Xuddi shunday jun qoplaminig zichligi ham rang tekisligi bilan bog'liqligi o'rganilganda a'lo rang tekisligiga ega bo'lgan avlodlarning jun qoplaminig zichligi bo'yicha asosan ikkala guruhda ham zich holatda bo'lishi aniqlandi. Jun qoplaminig yetarsiz va siyrak bo'lgan ko'rinishida ikkala guruhda ham avlodlar uchramadi.

Rang tekisligi tekis tarqalgan avlodlarda esa ushbu ko'rinish zich holatda nazorat guruhi 6,6 foizga ustunligi qayd etiladi. Yetarsiz bo'lgan holatda tajriba guruhida (15,2±3,4) nazorat guruhida esa (8,6±2,9) foiz miqdorida bo'lganligi aniqlandi. Jun qoplaminig zichligi siyrak bo'lgan ko'rinishida ikkala guruhda ham avlodlar uchramadi.

Rang tekisligining notekis ko'rinishida esa jun qoplaminig zichligi zich bo'lgan avlodlar ikkala guruhda ham olinmadi. Faqat yetarsiz va siyrak jun qoplaminig ega bo'lgan avlodlar olinishi aniqlandi. Ushbu ko'rsatkichlar rang tekisligiga sezilarli darajada bog'liq ekanligidan dalolat beradi.

Olingan ma'lumotlardan xulosa qilishimiz mumkinki, turli genotipli juftlashdan olingan tajriba va nazorat guruhi ko'k rangli avlodlarning maqsadga muvofiq bo'lgan jun-tola uzunligi va jun qoplaminig zichligi o'rganilganda tajriba guruhida nazorat guruhiga nisbatan 3,2 va 3,9 foiz miqdorida yaxshi natijaga erishildi.

Ushbu ko'rsatkichlarning rang tekisligining maqsadga muvofiq bo'lgan a'lo va tekis rang tekisligidagi avlodlarida jun-tola uzunligi va jun qoplaminig zichligi ikkala guruh orasida ma'lum miqdorda farqlanishlar borligini kuzatildi.

Shunga monand ravishda tajriba xo'jaligi sharoitida hamda ko'k rangda ixtisoslashgan boshqa xo'jaliklarda ham afg'on genotipiga mansub (tajriba guruh) qo'chqorlardan foydalanish samarali hisoblanib, olingan avlodlarni nasl uchun ko'paytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U.X.Aripov., X.N.Imomov Janubiy O'zbekiston qorako'l sovluqlarini seleksiyalashda ko'k afg'on genotipi qo'chqorlaridan foydalanishning samaradorligi maqola. Chorvachilik va naslchilik ishi. 2023. №3 14-16-b.
2. U.X.Aripov., X.N.Imomov Har xil genotipli juftlashdan olingan qorako'l avlodlarining sifat ko'rsatkichlari "Yaylov chorvachiligi va ipakchilikni rivojlantirishni hozirgi holati, an'anasi va yangi texnologiyalari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 31-may 2023. 56-59-b.
3. U.X.Aripov., X.N.Imomov Turli genotipga mansub qorako'l qo'yular mahsuldorligini irsiy baholash. Chorvachilik va naslchilik ishi. 2024. №5 18-19-b.
4. Ya.N.Nurillayev Qorako'lchilikda naslchilik ishlari va qo'zilarni bonitirovka qilish. Toshkent. 1986, 74-79-b.
5. S.Yu.Yusupov., A.Gaziyev va boshqalar. "Qorako'lchilikda naslchilik ishlarini yuritish va qo'zilarni baholash (bonitirovka qilish) bo'yicha qo'llanma". Toshkent 2015, 22-b.
6. Н.А.Плохинский Руководство по биометрии для зоотехников. Москва 1969.